

Wie kann institutionelles Publizieren nachhaltiger werden?

Motiviert durch die Nachhaltigkeitsdiskurse in der International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)¹ sowie der Initiative SDG Publishers Compact der Vereinten Nationen² gründete sich im Jahr 2024 die Themengruppe „Sustainable Development Goals/Nachhaltigkeit“ in der [AG Universitätsverlage](#). Sie beschäftigt sich mit Fragen wie: Was bedeuten die Nachhaltigkeitsziele für Hochschulverlage und institutionelle Publikationsplattformen? Und ganz generell: Wie kann institutionelles Publizieren nachhaltiger gestaltet werden?

Im Zuge der Beschäftigung mit diesem Thema hat die Themengruppe einige Punkte zusammengetragen. Manche davon wurden bereits als Poster bei der Konferenz 2025 der Association of European University Presses (AEUP) präsentiert³. In diesem Artikel wird auf weitere Handlungsspielräume eingegangen. Besonders relevant erschienen dabei die Nachhaltigkeitsziele Nr. 12 und 13: Nachhaltige(r) Konsum und Produktion sowie Maßnahmen zum Klimaschutz.

Vorab einige Hinweise: Das Thema Nachhaltigkeit ist komplex und beinhaltet viele Aspekte, von denen wir nur auf einige eingehen können. Manche davon sind schnell und einfach umsetzbar; andere benötigen größeren Aufwand, Geduld und unter Umständen auch finanzielle Ressourcen. Viele Faktoren liegen nicht in der Hand der Verlage bzw. Publikationsdienste, da sie meist in größere Strukturen eingebunden und damit von den übergeordneten Institutionen abhängig sind. Bei allen Betrachtungen zum Thema Nachhaltigkeit stellt sich auch immer die Frage, wo man anfängt und wo man aufhört. Gehört die Produktion (inkl. Rohstoffe und Energieverbrauch) von verwendeter Technik (z. B. zur Erstellung, Verarbeitung und Konsumtion von Artikeln oder Büchern) bei der Betrachtung mitberücksichtigt? Konzeptionell spricht Einiges dafür, praktisch haben Verlage aber weder in der Hand, welche Hilfsmittel Publizierende zur Erstellung der Texte verwenden, noch, welche Art der Übertragung genutzt wird oder wie Lesende sich die Texte anzeigen lassen.

Der Themengruppe kommt es daher nicht darauf an, nachhaltiges Publizieren an sich komplett zu durchdenken, sondern für den Bereich zu sensibilisieren. Wichtig ist es, überhaupt anzufangen. Unsere Hinweise sind nicht allgemeingültig und treffen sicherlich nicht auf alle Dienste bzw. Häuser gleichermaßen zu oder können gleichermaßen umgesetzt werden. Sie sind abhängig von den Gegebenheiten und Ausstattung vor Ort; außerdem müssen auch Maßnahmen immer wieder an sich verändernde Umstände angepasst werden. Daher sollten alle Anregungen mit Augenmaß und jeweils von Fall zu Fall betrachtet werden; meist gibt es nicht die eine „richtige“ Lösung, sondern verschiedene Herangehensweisen.⁴

¹ Vgl. die Webseite der ILFA-Sektion „Umwelt, Nachhaltigkeit und Bibliotheken“: <https://www.ifla.org/units/environment-sustainability-and-libraries> (abgerufen am 23.07.2025).

² Vgl. die Webseite der Initiative: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sdg-publishers-compact> (abgerufen am 23.07.2025).

³ „How can institutional publishing be made more sustainable?“, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15722006>.

⁴ Auch gibt es eine Vielzahl an weiterführenden Informationen zur Nachhaltigkeit beim Publizieren, etwa das 2024 bei Hermann Schmidt erschienene Buch „Nachhaltig drucken“ von Marko Hanecke.

Herstellung print und digital

Einen komplett klimaneutralen bzw. nachhaltigen Druck kann es eigentlich kaum geben und bei einigen Kompensations-Zertifikaten besteht der Verdacht auf Greenwashing. Dennoch sollte auf Zertifizierungen für Papier, Farben oder Druckereien geachtet werden. Dabei muss bedacht werden, dass manche Zertifizierungen sehr teuer sind und sich unter Umständen für kleine Unternehmen nicht lohnen. Dass diese dann nicht zertifiziert sind, heißt also nicht automatisch, dass sie nicht versuchen, nachhaltig zu agieren.

Mögliche Zertifizierungen sind bspw.:

- Blauer Engel: Ein seit 1978 vergebenes Umweltzeichen für besonders umweltschonende Produkte und Dienstleistungen (wie für Papier und Farben).
- Cradle-to-Cradle-Certified: Ein Nachhaltigkeitsstandard, der Aspekte wie Kreislauffähigkeit, Wassermanagement und soziale Gerechtigkeit mit einbezieht.
- EMAS: Das „Eco-Management and Audit Scheme“ ist ein freiwilliges Umweltmanagementsystem der EU, das Unternehmen hilft, ihre Umwelleistung zu verbessern. Es basiert auf der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001.
- ESG-Zertifikat: eine Auszeichnung für Unternehmen, die bestätigt, dass es bestimmte Kriterien in den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und guter Unternehmensführung (Governance) erfüllt.
- Europäisches Umweltzeichen bzw. EU Ecolabel: Ein internationales Umweltgütesiegel zur Kennzeichnung von Produkten und Dienstleistungen.
- FSC- und PEFC-Zertifizierungen für Papier: Diese gelten inzwischen als Standard, beziehen sich auf die Forstwirtschaft und sollen sicherstellen, dass Papier aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt.
- GREENGUARD Gold: Eine internationale Zertifizierung für Produkte mit sehr geringen chemischen Emissionen; gilt als weltweit strengste Auszeichnung für Emissionsstandards und wird unter anderem für Druckfarben verwendet.

Weitere Möglichkeiten, den Herstellungsprozess nachhaltiger zu gestalten, sind:

- ✓ Mit der Suchmaschine UmDEX-Print können verifiziert nachhaltige Druckdienstleister gefunden werden: <https://www.umdex.de/umweltfreundliche-druckereien> (bisher sind dort allerdings erst 86 Anbieter erfasst).
- ✓ Auf nachhaltige Druckfarben achten: Diese verwenden nachwachsende Rohstoffe anstelle von Mineralölen, minimieren gefährliche Inhaltsstoffe und tragen einen Deinking-Nachweis (Farbe lässt sich beim Papierrecycling gut von den Fasern ablösen). Möglicherweise sind sie allerdings nicht ganz so farbecht wie konventionelle Farben.
- ✓ Keine zu hohen Auflagen produzieren, die dann makuliert werden müssen, sondern bedarfsorientiert drucken und damit Kosten und Lagerplatz einsparen; mit Print-on-demand kann gezielt auf Nachfrage gedruckt werden. Allerdings kann bei dieser Herstellungstechnik wiederum mehr Verschnitt und damit mehr Abfall entstehen.
- ✓ Bei der Papierwahl auf Umpeltpapiere achten. Sie sind inzwischen hochqualitativ und meist auch erschwinglich. Bedacht werden sollte aber, ob die gleiche Haltbarkeit gegeben ist (etwa in Bezug auf Farbechtheit), sodass sich das Papier eventuell nicht für alle Zwecke eignet. Auch innovative Ansätze wie Graspapier können ausprobiert werden.

- ✓ Bei Kaschierung und Überzug überlegen: Soll überhaupt noch kaschiert werden? Ein Vorteil ist, dass das Buch zusätzlich geschützt wird und nicht so schnell verschleißt; ein Nachteil ist der höhere Ressourcenverbrauch und der entstehende größere Verpackungsmüll.
- ✓ Einschweißfolie reduzieren, wo möglich. Diese also beispielsweise nur noch auf Wunsch anbieten oder biologisch abbaubare Folie verwenden (wobei die wiederum oft spürbar teurer ist). Achtung bei Lagerung und Remissionen: Sind die Bücher nicht eingeschweißt, werden sie je nach Lagerungen und Versand arg mitgenommen. Im schlimmsten Fall entstehen Verunreinigungen, sodass sie entsorgt werden müssen, was wenig nachhaltig ist.

Übrigens ist eine Digitalversion nicht automatisch nachhaltiger als eine gedruckte Version. Digitale und Printmedien haben jeweils ihren eigenen ökologischen Fußabdruck, der von vielen verschiedenen Faktoren abhängt (s. auch unsere einleitenden Hinweise). Möglichkeiten, auch bei digitalen Versionen auf Nachhaltigkeit zu achten, wären:

- ✓ Dateigröße so klein wie möglich halten, beispielsweise durch die Verwendung von Vektorgrafiken anstelle von jpgs (sie verbrauchen weniger Speicherplatz).
- ✓ Auf den Stromverbrauch der Server achten.

Distribution

- ✓ Nachhaltige Versandlösungen wählen: klimaneutrale Logistik, plastikfreie Verpackung.
- ✓ Versand- und Verpackungsmaterial wiederverwenden: Falls Versand aus eigenem Haus erfolgt, können Kartonagen und Umschläge evtl. wiederverwendet werden; insbesondere der Versand der Pflichtabgaben an die Nationalbibliothek(en) kann in bereits gebrauchten Verpackungen erfolgen.
- ✓ Eine Druckerei wählen, die sich in der Nähe des (Verlags)Lagers befindet, um Transportkosten zu senken.
- ✓ Leichte Auffindbarkeit der Digitalversion durch möglichst wenige Klicks gewährleisten.

Verwaltung

- ✓ Digitalisierung von Prozessen anstoßen, die sonst viel Papier verbrauchen würden (Beispiel Laufzettel). Die Prozesse müssen dafür geeignet sein und alle Beteiligten informiert werden. Auch gibt es stellenweise erst rechtliche Fragen zu klären, bevor auf eine Papierversion verzichtet werden kann (etwa bei digitalen Unterschriften, Buchhaltung).
- ✓ Ist immer eine Video-Konferenz nötig oder reicht auch ein klassisches Telefonat? Letzteres verbraucht wesentlich weniger Strom.
- ✓ In Fortbildungen oder Schulungen spart es Bandbreite und damit Strom, als teilnehmende Person während einer Bildschirmpräsentation die Kamera auszuschalten.
- ✓ Jede digitale Interaktion hat einen ökologischen Fußabdruck. E-Mails und Anhänge, die nicht mehr benötigt werden, sollten regelmäßig gelöscht werden.
- ✓ Wenn möglich, Dateien als Links statt als Anhänge verschicken.
- ✓ Dokumentation des Projektverlaufs so datensparsam wie möglich halten: beispielsweise nach einer bestimmten Zeit alle Dokumente komprimieren.
- ✓ Auch, wenn es in der Buchbranche schwerfällt: Generell weniger ausdrucken – dies spart Papier und Toner.
- ✓ Wenn doch ausgedruckt wird: Recycling-Papier verwenden und beidseitig ausdrucken; überlegen: Muss der Ausdruck farbig sein oder reichen auch Grautöne?

- ✓ Die Rückseite nicht mehr benötigter Ausdrucke, die nur einseitig bedruckt sind, als Notiz- bzw. Schmierpapier verwenden. Natürlich nur, wenn darauf keine personenbezogenen oder sensiblen Daten vorhanden sind!
- ✓ Bei der Büroausstattung auf umweltschonende Materialien achten – Holzstifte anstelle von Plastik, wieder befüllbare Textmarker anstelle von Einwegmarkern verwenden.
- ✓ Generell bei der Beschaffung (auch von Büromaterial) auf Nachhaltigkeitsaspekte achten und bei umweltbewussten Anbietern bestellen; dabei gern: auf Umweltsiegel und -Labels achten (siehe oben).
- ✓ Durch Kombination von Heimbüro und vor-Ort-Arbeiten lassen sich eventuell Arbeitsplätze gemeinsam nutzen und damit Räumlichkeiten einsparen.

Weitere allgemeine Anregungen

- ✓ Bei Titeln, die besonders nachhaltig produziert wurden (etwa mit einem besonderes Siegel ausgestattet sind), kann explizit darauf hingewiesen werden, zum Beispiel im Impressum oder in den Metadaten.
- ✓ Je nach Webseitenstruktur und Verlagsprogramm können ausgewählte Titel thematisch zu den Nachhaltigkeitszielen angeboten oder besondere Kollektionen erstellt werden. Beispiel: Die von der Community kuratierte Kollektion „UN Sustainable Development Goals“ in ScienceOpen⁵.
- ✓ Physische Server durch virtuelle Server ersetzen und damit Platz und Kosten sparen.
- ✓ Bei der Verwendung von Large-Language-Modellen und Künstlicher Intelligenz immer die verdeckten Kosten mitdenken!
- ✓ Darauf achten, dass sämtliche aktuellen Rechtsvorschriften eingehalten und entsprechende Dokumentationen vorgehalten werden.
- ✓ Beim Verlassen eines Raumes Licht ausschalten und damit Energie sparen. Es können auch Bewegungsmelder und/oder Strom sparende LED-Leuchtmittel eingesetzt werden.
- ✓ Müll trennen – zumindest im eigenen Büro.
- ✓ Keine Bildschirmschoner verwenden, sondern Bildschirm nach einer gewissen Zeit der Inaktivität automatisch ausschalten lassen und über Nacht nicht im Stand-by belassen.
- ✓ Falls Elektrogeräte wie Kaffeemaschinen, Teekocher etc. verwendet werden, auf die Energieeffizienz achten. Nicht benötigte Geräte nicht am Stromnetz angeschlossen lassen (etwa leere Kühlschränke in Teeküchen).
- ✓ Ökostrom aus nachhaltigen Energien verwenden.

Birgit Holzner, innsbruck university press ([0009-0002-9563-1384](https://doi.org/10.5281/zenodo.17815604))

Cornelia Kimmig, Fraunhofer Verlag Stuttgart

Karolina Linerová, TIB Open Publishing

Katharina Markgraf, TUM.University Press ([0000-0003-2123-1695](https://doi.org/10.5281/zenodo.17815604)), corresponding author

Andrea Schmitt, KIT Scientific Publishing ([0000-0002-7162-975X](https://doi.org/10.5281/zenodo.17815604))

Xenia van Edig, TIB Open Publishing ([0000-0003-2510-0529](https://doi.org/10.5281/zenodo.17815604))

Dieses Werk steht unter der [Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

⁵ <https://www.scienceopen.com/collection/64b4fba9-868e-4826-a6c6-2f75a783ca28> (abgerufen am 08.12.2025).